

CONCEPÇÃO DE PROFESSORES SOBRE CIÊNCIAS E ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.19163917

Érica Pinheiro Gonçalves¹

¹Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática –
Universidade Federal do Pará

mestradoppgdoc@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

Isabel Cristina França dos Santos²

²Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática –
Universidade Federal do Pará

irodrigues@ufpa.br

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: Esse estudo apresenta uma investigação voltada para a formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, com foco no ensino de Ciências e na promoção da alfabetização científica. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo identificar a concepção de professores sobre Ciências e o ensino de Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. A pesquisa adotou uma abordagem de natureza qualitativa e colaborativa, envolvendo momentos formativos de interação e análise conjunta entre os participantes, o que possibilitou a construção coletiva de saberes e práticas pedagógicas. Os sujeitos foram professores que ensinam Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. Os encontros formativos ocorriam quinzenalmente, no horário de planejamento docente na escola. A metodologia de formação foi pautada nos pressupostos do grupo focal. O método de análise utilizado baseou-se na análise de conteúdo, permitindo identificar concepções e desafios presentes na atuação dos professores. Os resultados evidenciaram que a alfabetização científica ainda é pouco explorada nesse contexto dos anos iniciais, sendo muitas vezes reduzida à simples observação de fenômenos naturais, sem aprofundamento conceitual ou problematização social. A discussão apontou para a necessidade de ampliar os espaços formativos nas escolas, de modo a estimular práticas que integrem ciência, cidadania e criticidade. As considerações finais reforçam a importância de investir em programas de formação continuada que promovam a reflexão sobre o ensino de Ciências, contribuindo para que os professores desenvolvam práticas pedagógicas capazes de formar estudantes críticos e preparados para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Alfabetização científica. Formação continuada. Docência. Cidadania.

1. INTRODUÇÃO

Ensinar Ciências para crianças é uma temática que desperta debates importantes no campo educacional, sobretudo porque muitos professores consideram essa tarefa desafiadora. A dificuldade não está apenas na complexidade dos conteúdos, mas também na forma como eles são apresentados em sala de aula. Quando o ensino se limita à transmissão de fórmulas e conceitos prontos, corre-se o risco de tornar a disciplina desinteressante e distante da realidade dos estudantes. Por isso, é necessário repensar o ensino de Ciências como um espaço de construção de conhecimento, capaz de estimular a curiosidade e o encantamento pelo mundo natural.

A problemática central que se apresenta é a predominância de práticas pedagógicas tradicionais, que reduzem o ensino de Ciências à memorização e repetição de conteúdos escolares. Essa abordagem, embora comum, não favorece a compreensão crítica nem o desenvolvimento da capacidade investigativa dos alunos. Como consequência, o entusiasmo inicial das crianças pela Ciência tende a diminuir ao longo da escolaridade, como aponta Caniato (1989), levando ao desinteresse e à perda do gosto por aprender. Esse cenário evidencia a necessidade de metodologias que valorizem a participação ativa dos estudantes e o vínculo entre teoria e prática.

Diante dessa problemática, surge a pergunta de pesquisa que orienta este estudo: qual é a concepção dos professores sobre Ciências e sobre o ensino de Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental? Essa questão busca a compreensão de como os docentes percebem a disciplina e de que maneira suas práticas influenciam a relação dos alunos com o conhecimento científico. Desse modo, este artigo tem como objetivo identificar a concepção de professores sobre Ciências e o ensino de Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental.

Nesta pesquisa, os fundamentos teóricos que a sustentam encontram respaldo em autores como Pavão (2019), que defende a ideia de que ensinar Ciências é, essencialmente, fazer Ciência. Para ele, o ensino deve se apoiar nos procedimentos próprios da investigação científica, permitindo que os estudantes desenvolvam autonomia intelectual e capacidade criativa. Portanto, essa perspectiva rompe com o modelo de ensino experimental fechado, típico das décadas passadas, e propõe uma prática mais aberta e investigativa.

2. AS DIMENSÕES E OS INDICADORES DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

Na sociedade contemporânea praticamente tudo se constitui a partir do desenvolvimento científico e tecnológico, não podendo a humanidade pensar o atual contexto social desvinculado da Ciência. Nesse contexto, sendo a escola um espaço com grande potencial para promover discussões e ações que tenham como foco, formar cidadãos reflexivos e críticos diante das constantes mudanças científicas e tecnológicas que circundam o nosso cotidiano, discutir alfabetização científica com professores que ensinam Ciências é importante para o desenvolvimento de um trabalho docente voltado para uma educação cidadã e crítica. Desse modo, é evidente a responsabilidade que a docência assume quanto ao ensino de Ciências numa perspectiva científica, de dar acesso ao conhecimento e não apenas à informação. Como destaca Chassot (2018, p. 77):

A nossa responsabilidade maior no ensinar Ciência é procurar que nossos alunos e alunas se transformem, com o ensino que fazemos, em homens e mulheres mais críticos. Sonhamos que, com o nosso fazer educação, os estudantes possam transformar-se em agentes de transformações- para melhor- do mundo em que vivemos.

Ser alfabetizado cientificamente implica a participação dos cidadãos na tomada de decisões. Para tanto, faz-se necessário uma discussão mais aprofundada sobre o tema alfabetização científica para a compreensão que nas aulas e nas atividades propostas pelo professor, “são transmitidas implicitamente determinadas concepções de mundo influenciando assim, a formação dos alunos” Cachapuz, et al (2005).

Considerando que o conhecimento científico é inerente ao nosso viver e conviver diariamente e que, praticamente tudo que fazemos no nosso cotidiano é cercado pela Ciência. Torna-se necessário um grau de entendimento maior sobre suas implicações de maneira a direcionar a tomada de decisões a partir de uma visão mais ampliada e crítica sobre os benefícios e os possíveis prejuízos que o desenvolvimento da Ciência pode desencadear, seja num âmbito individual ou no âmbito coletivo. Dessa forma esses conhecimentos serão melhor utilizados pelos indivíduos diante de situações em que eles precisam se posicionar, independente de sua profissão, formação ou situação econômica. como destaca Lorenzetti e Delizoicov (2001):

Hoje, mais do que nunca, exige-se que os cidadãos tenham conhecimentos que possam influenciar na tomada de decisões sobre os principais problemas que atingem a sua comunidade e a humanidade como um todo, tendo em vista que eles são problemas globais (Lorenzetti; Delizoicov, 2001, p.44).

Assim, quanto mais alfabetizado cientificamente o indivíduo for, melhor será sua atuação na comunidade em que vive, com uma visão crítica sobre assuntos científicos e sobre a melhor forma de utilização da Ciência e da Tecnologia na sociedade. Entretanto, é necessário dizer que a Ciência muitas vezes é vista como algo acessível somente para aqueles que fazem

parte de uma comunidade científica. Desse modo, há necessidade de pensar uma educação escolar que venha desmistificar essa visão.

Além de possibilitar a compreensão de mundo e qual o papel social de um cidadão dentro de uma sociedade em que as relações entre os indivíduos e entre estes e a natureza estão em constante transformação. Nesse sentido, Caniato (1989, p. 65) afirma que a escola

deve e pode ser o lugar onde, de maneira mais sistemática e orientada, aprendemos a Ler o Mundo e a interagir com ele. Ler o mundo significa aqui poder entender e interpretar o funcionamento da Natureza e as interações dos homens com ela e dos homens entre si. Na escola podemos exercitar, aferir e refletir sobre a Ação que praticamos e que é feita sobre nós. Isso não significa que só na escola se faça isso. Ela deve ser o lugar em que praticamos a Leitura do Mundo e a interação com ele de maneira orientada, crítica e sistemática.

Compreende-se, então, que a escola é o espaço propício para surgirem as oportunidades nas quais as ideias entram em ebulição fazendo surgir grandes descobertas acerca dos conhecimentos científicos. Descobertas que podem provocar mudanças na comunidade, tornando o mundo melhor e mais bonito para todos.

Assim, desenvolver um trabalho docente voltado para a alfabetização científica exige que o professor não se limite aos muros da escola, mas utilize suas aulas para propor uma reflexão sobre o mundo que há do outro lado desse muro, numa perspectiva crítica e transformadora. Desse modo, “a busca de alternativas para oferecer uma alfabetização científica aos homens e mulheres para fazê-los cidadãos e cidadãs mais críticos é nosso continuado, mas aparentemente novo desafio”. (Chassot, 2018, p. 92)

Nesse sentido, é importante promover nas escolas, de maneira mais frequente, momentos de formação para que os professores possam ter acesso a leituras e discussão acerca de quais as melhores estratégias de ensino para desenvolver uma prática docente que garanta aos estudantes, desde os primeiros anos escolares, uma formação para a cidadania. Para que na vida adulta tenham uma visão crítica e possam assumir posicionamentos coerentes e com responsabilidade diante dos acontecimentos no mundo em que vivem.

Nesse contexto, a alfabetização científica pode ser considerada como o conjunto de conhecimentos que facilita para homens e mulheres fazerem a leitura do mundo onde vivem, compreendendo o mundo que os cerca, com uma visão crítica percebendo as necessidades de transformá-lo e transformá-lo para melhor (Chassot, 2018).

Sobre a classificação ou graus de compreensão da Ciência, a mais conhecida é a proposta por Shen (1975) que delimita três dimensões de alfabetização científica: prática, cívica e cultural. Sendo diferenciados entre si pelos seus objetivos, meios de disseminação e público a

que se refere. A *alfabetização científica prática* se refere a uma educação científica com vistas a tornar o cidadão apto a resolver questões básicas do cotidiano, tais como alimentação, saúde, habitação e capaz de reivindicar melhores condições para elevar seu padrão de vida.

Por outro lado, a *alfabetização científica cívica* trata de uma postura cidadã mais bem informada acerca da Ciência, levando o cidadão a participar com mais afinco de processos democráticos (Shen, 1975). Quanto à *alfabetização científica cultural*, de acordo com Shen (1975), é o perfil de uma população que busca conhecer a Ciência de forma mais aprofundada em revistas e fontes especializadas.

Coadunando com Shen (1975), Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 49) defende que há três níveis de alfabetização científica, que ele os denominando de *alfabetização científica funcional*, que tem como objetivo o desenvolvimento de conceitos voltados à aquisição do vocabulário, palavras técnicas que envolvam a Ciência e a Tecnologia. Nesse nível, segundo o autor, o estudante já consegue perceber que a Ciência se utiliza de uma linguagem específica, própria dos procedimentos científicos.

Também há a *alfabetização científica conceitual e processual*. Segundo Lorenzetti e Delizoicov (2001), nessa fase os estudantes já são capazes de atribuir significado próprios aos conceitos científicos, fazendo relação entre informações e fatos científicos e tecnológicos. Por fim, tem-se a *alfabetização científica multidimensional*, que se configura quando o estudante é capaz de, não só adquirir, mas explicar conhecimentos e aplicá-los na resolução de problemas que surgem no cotidiano. Para os autores, esses níveis vão evoluindo de forma gradual e que, necessariamente, o professor precisa explorar esses conhecimentos de maneira contextualizada para que haja a produção de sentido por parte do aluno.

Ao tratarmos das dimensões ou níveis de alfabetização científica, enquanto condição para uma real atuação na sociedade, pensamos no desenvolvimento de um trabalho docente que propõe momentos de reflexão acerca do mundo que nos cerca e que contribua com o aprimoramento de conhecimentos que os estudantes já possuem, em virtude de sua vivência, também, em outros espaços. Na escola, a esses conhecimentos pode ser dado um caráter científico a fim de que se relacione os conhecimentos científicos com conhecimentos do cotidiano o que, certamente, faria sentido para os estudantes e daria possibilidades de aplicar esses conhecimentos na resolução de situações inerentes a vida deles.

Nessa articulação entre conhecimentos do cotidiano e conhecimentos científicos, entra a figura do professor que tem o poder de aproximar esses conhecimentos tornando-os mais significativos para os estudantes. Por isso, a formação continuada de professores em serviço,

tem papel fundamental no desenvolvimento de uma prática educativa que promova a formação integral e cidadã dos estudantes. Pois, à medida em que os professores passam por processos formativos, são levados a refletirem sobre sua própria prática e isso refletirá nas suas escolhas didático-pedagógicas em sala de aula.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta foi uma pesquisa de natureza qualitativa, que consistiu num “processo de reflexão e análise através de métodos e técnicas para que se possa compreender de forma detalhada, o objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação” (Oliveira, 2014, p. 37). Esse processo requereu estudos de literaturas sobre o tema, observações, aplicação de questionários, entrevista e análise de dados, para ser apresentada de forma descritiva.

Tratou-se, ainda, de uma pesquisa do tipo colaborativa em que houve aproximação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, estabelecendo relação entre o mundo da pesquisa e a prática, por meio de reflexão e de problematização do fazer docente, de maneira a proporcionar a construção de conhecimento. Conforme Oliveira (2014), esse tipo de pesquisa gera dados de forma cooperativa e promove a construção do conhecimento a partir da participação ativa dos sujeitos com vistas à transformação da realidade.

O contexto desta investigação foi uma escola pública municipal de educação infantil e ensino fundamental localizada no município de Curuçá, região nordeste do Pará. A escola fica situada num bairro periférico da cidade, em que a comunidade apresenta algumas dificuldades sociais e econômicas, que muitas vezes refletem na aprendizagem dos estudantes. Optou-se por essa escola devido à gestão escolar e os professores manifestarem interesse na temática da pesquisa.

Os participantes foram professores que ensinam ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental e que tivessem interesse em participar da formação continuada em serviço para o ensino de ciências. Assim, a pesquisa foi desenvolvida com 6 professores colaboradores, dentre os quais cinco tinham graduação e um com ensino médio magistério. Todos já tinham mais de cinco anos de docência nos anos iniciais.

Todos os participantes assinaram o TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que aceitaram, oficialmente, participar desta pesquisa como sujeitos da investigação. Dessa forma, para preservar a identidade deles, como acordado no TCLE, utilizou-se os seguintes pseudônimos: Ana Laura, Hilda, Kelvin, Liliane, Claudilena e Suzane.

As informações desta pesquisa foram construídas a partir de encontros formativos, na

modalidade presencial, no período entre março a dezembro de 2022, na própria escola. Os intervalos entre os encontros variaram, em virtude de a escolha das datas ter acontecido com a anuência dos docentes e da gestão escolar, respeitando o calendário de atividades da escola e sem prejuízo às aulas.

Cada encontro formativo tinha 3 horas de duração. As temáticas voltadas para a alfabetização científica eram escolhidas pelo grupo, com a mediação da pesquisadora. Nesses momentos, os participantes produziram atividades escritas, desenhos, discussão em grupo. Essas discussões eram gravadas e, posteriormente, transcritas para fins de análises.

Neste artigo, destacou-se as atividades do primeiro encontro formativo. Ela foi intitulada de “Mão na massa”, pois foi proposto aos docentes que criassem um desenho para expressar sua concepção de Ciências ou de ensino de Ciências e produzir um texto explicativo sobre seu desenho. Em seguida, teve o momento em que cada participante socializou sua produção, explicando sua ideia acerca de Ciências e do ensino de Ciências, conforme os resultados apresentados na próxima seção.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como foco de análise, tem-se a concepção dos participantes sobre Ciências e o ensino de Ciências, manifestada pelos participantes durante a atividade “Mão na massa”, conforme o quadro 1.

Quadro 1: Atividade da professora Ana Laura.

Desenho	Texto
<p>Handwritten text in Portuguese: 1. Encontros 2. Encontros 3. Encontros 4. Encontros 5. Encontros 6. Encontros 7. Encontros 8. Encontros 9. Encontros 10. Encontros</p>	<p>O ensino de Ciências</p> <p>O conceito de se trabalhar Ciências é conhecer o meio em que você vive, respeitando cada espaço e cada momento, descobrindo as fases dos seres vivos. No entanto, sabemos que cada ser e até mesmo os vegetais, nascem, reproduzem e morrem.</p> <p>Os vegetais, para nascer uma árvore, temos que preparar a terra, cavar um buraco e colocar a semente, cuidar para crescer e formar uma árvore frutífera e dar bons frutos, mas pra isso temos que conhecer o tempo de plantar e o tempo de colher.</p> <p>Aprofundando-se sobre o ensino de Ciências através da pesquisa para chegar ao conhecimento geral. A natureza é bela, respiramos o ar puro e recebemos a luz do sol, então precisamos cuidar para viver num ambiente natural.</p>

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2022).

Na produção da professora Ana Laura, pode-se observar, tanto no desenho, em que

aparece uma pessoa regando uma planta, quanto no texto, ao falar sobre ensino de Ciências, que ela estabelece uma estreita relação entre seres humanos e natureza, que deve ser pautada no respeito ao tempo necessário para a realização de processos naturais como de nascer, crescer, reproduzir e morrer, ou seja, aspectos inerentes ao desenvolvimento biológico dos seres vivos.

Nesse contexto, a professora Ana Laura expressou, em sua produção textual, a ideia de que **ensinar Ciências é conhecer o meio em que vive** (Ana Laura, 2022). Essa concepção pode ser relacionada à perspectiva de Chassot (2018, p. 84), pois para o autor a alfabetização científica pode ser considerada como “um conjunto de conhecimentos que facilitam aos homens e mulheres fazerem uma leitura do mundo onde vivem”. Portanto, além de facilitar compreender o meio em que se vive, o processo de alfabetização científica implica entender as necessidades de transformar esse mundo e transformá-lo para melhor. (Chassot, 2010).

Neste sentido, observa-se que, na atividade em questão, a professora tem consciência da importância de viverem, humano e natureza, de maneira harmoniosa, porém, ainda com a visão simplista de cuidar para usufruir, sem adentrar a necessidade de ter uma visão crítica para utilizar o conhecimento de mundo com vistas a transformar esse mesmo mundo para melhor.

Nessa mesma perspectiva, a atividade realizada pela professora Hilda dialogou com a atividade da professora Ana Laura, como mostra o quadro 2.

Quadro 2: Atividade da professora Hilda.

Desenho	Texto
<p>Curso: Foco Disciplina: Física Assunto: Física</p> <p>Curso: 03/05/2022</p> <p>OK</p> <p>A ciência no meu entendimento se constitui por experiência, renascimento algo que se transforma através de uma ação praticada pelo homem ou pela natureza.</p> <p>Meu desenho retrata a experiência com a água a qual sabemos que todos os seres vivos necessitam dela para a sobrevivência no qual percebemos que a reação da experiência absorve o vapor que depois se transforma em pequenas partículas que ao voltar para a terra vem através de gotas de chuvas para molhar as plantas.</p>	<p>A Ciência no meu entendimento se constitui por experiência, renascimento algo que se transforma através de uma ação praticada pelo homem ou pela natureza.</p> <p>Meu desenho retrata a experiência com a água a qual sabemos que todos os seres vivos necessitam dela para a sobrevivência no qual percebemos que a reação da experiência absorve o vapor que depois se transforma em pequenas partículas que ao voltar para a terra vem através de gotas de chuvas para molhar as plantas.</p>

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2022).

A atividade do quadro 2, assim como na atividade da professora Ana Laura, a atividade da professora Hilda manifestou a compreensão sobre Ciências voltada para a relação entre ser humano e natureza, enfatizando que Ciência se constitui através de experiências, e que há transformação através da ação do homem e da própria natureza.

Pode-se inferir que o desenho representa o ciclo natural da vida através de um vegetal,

e o texto aborda uma experiência que demonstra o ciclo da água. Dessa maneira, coadunando com a professora Ana Laura, a professora Hilda limitou-se às questões de necessidade, de sobrevivência. Uma perspectiva de ensino de Ciências que se propõe apenas informar e não formar cidadãos que sejam capazes de se posicionar frente às demandas do cotidiano, de maneira consciente e responsável.

Assim, faz-se necessário pensar na formação crítica e cidadã dos estudantes nas aulas de Ciências com vistas a contribuir, a partir dos conhecimentos científicos adquiridos, com a transformação do mundo. Como destacam Silva e Gastal (2019, p. 36) “o ensino de Ciências no ensino básico é um importante elemento formador de cidadania”. Além disso, pode ser considerado como uma prática de grande valor social, que se constitui pela prática científica e tem como resultado consequências inevitáveis no dia a dia do cidadão (Silva; Gastal, 2019). É nessa perspectiva, portanto, que o ensino de Ciências, necessariamente, precisa caminhar para possibilitar a construção do conhecimento imbricada com a promoção da cidadania.

Na produção do professor Kelvin, embora atividade tenha sido sobre a concepção de Ciências ou de ensino de Ciências, o professor apresentou em seu desenho uma vela acesa. O que nos leva a inferir que o professor se referiu à Ciência, enquanto produção de conhecimento científico e não Ciências enquanto componente curricular trabalhado nos anos iniciais do ensino fundamental, conforme quadro 3.

Quadro 3: Atividade do professor Kelvin.

Desenho	Texto
	<p style="text-align: center;">A Vela</p> <p style="text-align: center;">Energia luminosa... Dissipa a escuridão e no silêncio de muitas noites desencadeia o pensamento científico. Clareia as ideias na primitiva lágrima da vela (parafina)... Muitos são iluminados A descoberta...</p>

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2022).

Sobre a definição de Ciência e Ciências, temos de acordo com o Dicionário Unesp do

Português Contemporâneo (2011, p. 280) “Ciência: conjunto organizado de conhecimentos adquiridos pela pesquisa e explicado por meio de métodos próprios”. Sobre Ciências, seria a forma pluralizada da palavra Ciência e tem por definição, ainda de acordo com o dicionário (2011, p.281), “conjunto das disciplinas desenvolvidas nas escolas e que mantém entre si articulações e conexões sistemáticas como: Ciências humanas, Ciências biológicas, Ciências exatas”. Assim, entende-se que as definições se entrecruzam de modo que ambas se referem a conhecimentos construídos a partir de métodos próprios da pesquisa.

No caso do professor Kelvin, seu desenho apontou para uma compreensão da Ciência enquanto um movimento de descoberta. Desse modo, o professor enfatizou em seu texto a ideia de que a Ciência ilumina, clareia e **desencadeia o pensamento científico** (Kelvin, 2022), simbolizada pela vela acesa.

Na atividade da professora Liliane (quadro 4), ficou evidente, tanto no texto quanto no desenho, a concepção de ensino de Ciências com ênfase na relação entre seres vivos e ambiente, visto que a produção textual manifestou, também, palavras como estudo, necessidade, descoberta e sobrevivência, o que nos leva a inferir que a professora tem a visão de que o ensino de Ciências possibilita, através de estudos e descobertas, compreender a interdependência entre seres vivos e ambiente, para atender as necessidades de sobrevivência da humanidade.

Quadro 4: Atividade da professora Liliane.

Desenho	Texto
	<p>A importância do ensino de Ciências possibilita entender as relações que tem o ser vivo em geral com o ambiente. Uma visão do estudo, da importância da necessidade, que se precisa ter para compor e agrupar as suas necessidades, descobertas e sobrevivência.</p>

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2022).

A concepção sobre o ensino de Ciências possibilita inferir que “precisamos possibilitar que o estudo dos seres vivos considere cada espécie segundo sua relação e sua importância com os demais seres vivos que o rodeiam e com os demais seres vivos” (Quadrado, 2014, p 144). Desse modo, o estudo dos seres vivos precisa ser conduzido de forma integrada, considerando cada espécie não apenas em sua individualidade, mas sobretudo em sua relação com os demais organismos que compõem o ambiente. Isso significa, portanto, reconhecer que cada ser vivo

exerce uma função específica dentro de um ecossistema, influenciando e sendo influenciado por outros, em uma rede complexa de interdependências.

Essa interdependência é apresentada no desenho, em que o planeta Terra está centralizado e pessoas, plantas, mar, etc. são ligados a ele através de uma linha. Quanto ao símbolo do infinito que aparece no desenho, símbolo que na Matemática é utilizado em equações com sequências infinitas de resultados. Pode-se, também, relacionar com a palavra **descobertas**, citada no texto, ou seja, a busca por novas descobertas é incessante, infinita, para atender às demandas de uma sociedade que vive num processo de constantes mudanças.

Desse modo, o desenvolvimento do ensino de Ciências que objetiva formar cidadãos críticos frente a problemas reais do seu meio, que buscam conhecimentos construídos pela humanidade para compreendê-los e solucioná-los, deve propor atividades em que os estudantes precisam discutir e se posicionar diante de diferentes pontos de vista (Gonçalves, 2019).

Nesse sentido, deve-se entrelaçar as aulas de Ciências às experiências vividas pelos estudantes, de tal maneira que eles percebam que ao passo em que aprendem na escola podem utilizar esse aprendizado no seu cotidiano. Nesse sentido, quando o processo de ensino e aprendizagem se relaciona diretamente com situações reais, como compreender fenômenos naturais, hábitos de saúde ou a importância da preservação ambiental, os estudantes passam a enxergar a ciência como parte integrante de sua vida, e não apenas como conteúdo escolar (Chassot, 2018). Assim, essa abordagem fortalece o vínculo entre teoria e prática, despertando maior interesse e engajamento, além de estimular a aplicação consciente do saber científico em suas próprias experiências diárias.

A escolha da professora Claudilena pelo desenho do planeta Terra como símbolo central de sua reflexão revelou uma concepção de Ciências voltada para a busca da verdade e das leis naturais, conforme o quadro 5.

Quadro 5: Atividade da professora Claudilena.

Desenho	Texto
	<p>Como sabemos, Ciências é o conhecimento que busca compreender a verdade ou leis naturais. Partindo dessa concepção usei o planeta Terra como o centro de todos os questionamentos.</p>

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2022).

No desenho (quadro 5), ao colocar a Terra como o núcleo dos questionamentos, ela reforça a ideia de que o conhecimento científico está intimamente ligado à compreensão do mundo em que vivemos. Contudo, essa visão pode ser limitada se entendida como uma busca por verdades absolutas, já que, como aponta Bizzo (2010), é comum que professores e alunos, diante da dificuldade em compreender determinados conceitos, acabem aceitando explicações como definitivas e inquestionáveis.

Para superar essa limitação, é necessário compreender que o conhecimento científico é dinâmico, construído e reconstruído ao longo do tempo. O ensino de Ciências não deve ser reduzido à transmissão de conteúdos prontos, mas precisa estimular a prática da investigação e da problematização. Pavão (2019) destaca que os estudantes devem ser incentivados a utilizar os procedimentos próprios da Ciência, observar, formular hipóteses, experimentar, registrar, sistematizar e analisar, como forma de transformar o mundo. Essa perspectiva coloca o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, capaz de reconstruir o conhecimento a partir de situações reais e cotidianas.

Nesse sentido, o papel do professor é fundamental para criar ambientes de aprendizagem que favoreçam a curiosidade e o questionamento. Ao invés de oferecer respostas prontas, o docente deve instigar os estudantes a refletirem sobre suas próprias experiências e a buscarem soluções para os problemas que enfrentam (Chassot, 2018). Essa postura pedagógica valoriza o processo de construção do conhecimento, tornando-o mais significativo e conectado à realidade dos alunos. Assim, o ensino de Ciências deixa de ser uma disciplina meramente teórica e passa a ser uma prática viva, que dialoga com o cotidiano.

Além disso, a produção da professora Suzane, ao apresentar um boneco desenhado e relatar o trabalho com o tema “Corpo Humano”, evidenciou uma prática pedagógica que valoriza a observação direta e a identificação das partes do corpo nos próprios estudantes, conforme quadro 6.

Quadro 6: Atividade da professora Suzane.

Desenho	Texto
	Eu gosto de trabalhar com ciências sobre o corpo humano. Meu trabalho em sala de aula com meus alunos na aula de Ciências: colocava uma criança na frente e perguntava as partes do corpo de cada um, eles iam falando e eu explicava primeiro, depois eles iam respondendo e depois mandava eles os desenharem. Eles gostavam muito. Quando a aula terminava, eles perguntavam quando ia ter outra aula do corpo humano? A aula interdisciplinaridade: português, matemática,

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2022).

Essa abordagem (quadro 6), embora desperte o interesse inicial dos alunos, tende a se concentrar em aspectos mais informativos e descritivos, como a nomeação de membros superiores e inferiores, o que pode limitar a compreensão mais ampla e integrada do corpo humano. O desenho, por representar apenas o contorno do corpo, reforça essa perspectiva tradicional e fragmentada.

É importante destacar que o ensino de Ciências não deve se restringir à memorização de nomes e conceitos isolados. Conforme Ávila, Barros e Quadrado (2014), é necessário romper com práticas que fragmentam o conhecimento e reduzem o aprendizado a lista de informações. O corpo humano, por exemplo, pode ser explorado em sua complexidade, considerando não apenas suas partes, mas também as funções, interações e relações com o ambiente. Essa mudança de enfoque possibilita que os estudantes compreendam o corpo como um sistema integrado e dinâmico.

Nesse sentido, o professor precisa refletir sobre sua prática e buscar estratégias que aproximem o conteúdo científico das experiências cotidianas dos alunos (Bizzo, 2010). Ao relacionar o estudo do corpo humano com situações vividas, ou seja, alimentação, saúde, movimento e cuidados pessoais, o ensino ganha significado e relevância. Essa conexão entre teoria e prática fortalece a aprendizagem de Ciências e contribui para que os estudantes desenvolvam uma visão crítica e consciente sobre si mesmos e sobre o mundo em que vivem.

Além disso, a professora Suzane também destaca que suas aulas possuem uma perspectiva interdisciplinar, envolvendo Matemática e Ciências. Essa integração é fundamental, pois, como aponta Syrgiannis (2014), a interdisciplinaridade coloca o ser humano no centro do processo educativo e favorece o desenvolvimento de sua capacidade criativa e integrada. Ao relacionar diferentes áreas do conhecimento, a professora amplia as possibilidades de compreensão e estimula seus alunos a perceberem que os saberes científicos e empíricos não estão isolados, mas se complementam.

Mais do que transmitir conteúdos, a interdisciplinaridade abre espaço para a criação e

para o protagonismo dos estudantes. Quando o ensino de Ciências dialoga com outras disciplinas, os alunos são convidados a construir significados, elaborar hipóteses e desenvolver soluções criativas para problemas reais (Syrgiannis, 2014). Essa postura pedagógica valoriza o processo de aprendizagem como uma experiência ativa e transformadora, em que o conhecimento é constantemente reconstruído.

Portanto, ensinar Ciências de maneira interdisciplinar exige coerência com as concepções educacionais e intencionalidades por parte do professor, que deve reconhecer que também está em permanente processo formativo. Ao assumir essa postura, o docente não apenas possibilita aos alunos construir informações, mas se colocarem como construtores de seu próprio conhecimento. Dessa forma, os resultados mostraram que o ensino de Ciências precisa deixar de ser uma prática tradicional e fragmentada e se tornar um processo de formação de sujeitos críticos, criativos e conscientes de seu papel na sociedade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa possibilitou inferir que ao relacionar o ensino de Ciências com a vida prática dos estudantes, cria-se uma ponte entre o saber escolar e o mundo fora da escola. Contudo, isso depende diretamente da concepção do professor sobre Ciências e ensino de Ciências. Essa integração, saber escolar e o cotidiano dos alunos, fortalece a percepção de que a Ciência não é um conjunto de verdades imutáveis, mas um campo em constante evolução, que se constrói a partir da interação entre teoria e prática. Dessa forma, os alunos aprendem não apenas a compreender fenômenos naturais, mas também a desenvolver uma postura crítica e investigativa diante da realidade, tornando-se cidadãos mais conscientes e preparados para transformar o meio em que vivem.

Além disso, esta pesquisa evidenciou a necessidade de compreender o ensino de Ciências como um processo dinâmico e investigativo, capaz de despertar e manter a curiosidade natural das crianças. Nesse sentido, ficou evidente que ensinar Ciências não deve se restringir à reprodução de conteúdos prontos, mas sim à prática de fazer Ciência, estimulando os estudantes a observar, formular hipóteses, experimentar e analisar. Assim, essa abordagem contribui para compreender que o conhecimento científico deve ser construído de forma integrada às vivências cotidianas dos alunos, promovendo autonomia intelectual e responsabilidade social.

Ademais, esta pesquisa evidenciou que a concepção de Ciência adotada pelo professor está diretamente ligada às práticas pedagógicas que ele desenvolve em sala de aula. Quando o

docente assume uma postura crítica, aberta ao questionamento e à investigação, ele contribui para que seus alunos construam uma relação mais consciente e reflexiva com o conhecimento científico. Essa postura não apenas fortalece a aprendizagem, mas também influencia na maneira como os estudantes se posicionam diante da natureza e da sociedade, ampliando sua capacidade de compreender e intervir no mundo em que vivem.

Contudo, essa perspectiva depende da formação do professor que ensina Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental e sua concepção sobre conhecimento científico, visto que o principal desafio está em transformar o ensino de Ciências em uma experiência desafiadora e relevante, que valorize a curiosidade e o protagonismo dos estudantes. Assim, conclui-se que cabe ao professor assumir o papel de mediador, capaz de criar ambientes de aprendizagem que favoreçam a investigação e a reflexão crítica.

REFERÊNCIAS

- ÁVILA, Dárcia Amaro. BARROS, Suzana da Conceição de. QUADRADO, Raquel Pereira. A chuva que cai, o arco-íris que se forma... Repensando o Ensino de Ciências na Educação Infantil e nos Anos Iniciais. *In*: COSTA, Paula Regina. MAGALHÃES, Joanalira Corpes. (Org.) **Ensino de Ciências: outros olhares, outras possibilidades**. Rio Grande: FURG, 2014.
- BIZZO, Nélío. **Ciências: Fácil ou Difícil?**. Editora Biruta. São Paulo. 2010.
- CACHAPUZ, António [et al]. **A Necessária Renovação do Ensino das Ciências**. São Paulo: Cortez, 2005.
- CANIATO, Rodolpho. **Com Ciência na Educação**. 2. ed. Campinas: Papyrus, 1989.
- CHASSOT, Attico. **Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação**. 8. ed. Ijuí: Unijuí, 2018.
- Dicionário UNESP do português contemporâneo. Curitiba: Piá, 2011.
- GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver. Avaliação e Cidadania no Ensino de Ciências. *In*: PAVÃO, Antonio Carlos. FREITAS, Denise de. (Orgs). **Quanta Ciência há no Ensino de Ciências**. São Carlos: EDUFSCAR, 2019.
- LORENZETTI, Leonir. DELIZOICOV, Demétrio. Alfabetização Científica no Contexto das Séries Iniciais. **Revista Ensaio**. Belo Horizonte. v.03. n. 1. p. 45-61. 2001.
- OLIVEIRA, Maria Marly. **Como fazer pesquisa qualitativa?** São Paulo: Cortez, 2014.
- PAVÃO, Antônio Carlos. (org.). **Quanta Ciência há no ensino de Ciências**. São Carlos: EdUFSCAR, 2019.
- QUADRADO, Raquel Pereira. Fofinhos, Vorazes, Úteis ou Nocivos: problematizando significados no estudo dos seres vivos. *In*: COSTA, Paula Regina. MAGALHÃES, Joanalira Corpes. (Org.) **Ensino de Ciências: outros olhares, outras possibilidades**. Rio Grande: FURG, 2014.
- SHEN, B.S.P. Science Literacy. **American Scientist**. V. 63, p.265-268. 1975

SILVA, Cibelle Celestino. GASTAL, Maria Luiza. Ensinando Ciências e Ensinando a Respeito das Ciências. In: PAVÃO, Antonio Carlos. FREITAS, Denise de. (Orgs). **Quanta Ciência há no Ensino de Ciências**. São Carlos: EDUFSCAR, 2019.

SYRGIANNIS,Christine. Criação. In: FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). GODOY, Hermínia Prado (coord. Técnica). **Interdisciplinaridade: pensar, pesquisar e intervir**. São Paulo: Cortez, 2014.